

Comentario al artículo: “Cognición en pacientes pediátricos con diagnóstico de epilepsia”

Comment on the article: “Cognition in pediatric patients with diagnosis of epilepsy”

Ricardo Dorantes-López^{1a}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General Regional No. 72, Servicio de Pediatría. Tlalnepanitla, Estado de México, México

ORCID: [0009-0001-0162-5323^a](https://orcid.org/0009-0001-0162-5323)

Comunicación con: Ricardo Dorantes López
Correo electrónico: docneodorantes@gmail.com
Teléfono: 55 2909 3112

La epilepsia es una enfermedad caracterizada por una predisposición continua a las crisis epilépticas y consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. En niños, factores como la edad de inicio, el tipo de crisis y el tratamiento influyen en las alteraciones neuropsicológicas, agravadas por el desarrollo cerebral en la infancia. El artículo analizado muestra disminución de la memoria de trabajo en adolescentes, correlacionada con el tiempo de diagnóstico, pero no con el coeficiente intelectual.

Palabras clave: Epilepsia; Cognición; Desarrollo Infantil; Pediatría

Epilepsy is a disorder characterized by a continuous predisposition to epileptic seizures, along with neurobiological, cognitive, psychological, and social consequences. In children, factors such as age of onset, type of seizure, and treatment influence neuropsychological alterations, which are further exacerbated by brain development during childhood. The analyzed article shows a decrease in working memory among adolescents, correlated with the duration since diagnosis but not with intelligence quotient.

Keywords: Epilepsy; Cognition; Child Development; Pediatrics

Estimado editor:

La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por una predisposición continua a la aparición de crisis epilépticas, acompañada de consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales.¹ Los factores que desencadenan alteraciones neuropsicológicas en niños con epilepsia incluyen: la edad de inicio, el tipo de crisis y el tratamiento.² En la edad pediátrica, el cerebro se encuentra en desarrollo, por lo que cualquier evento que altere su homeostasis puede desencadenar un efecto adverso.

Como bien se analiza en este artículo, dentro de los dominios cognitivos, la memoria de trabajo se encontró disminuida en adolescentes. El tiempo de diagnóstico se correlacionó con una disminución del razonamiento

perceptual y la memoria de trabajo. Sin embargo, al correlacionar el coeficiente intelectual, no se encontró una relación significativa.

Dado que el estudio se realizó en un tercer nivel de atención, podemos inferir que se trata de pacientes bajo mayor monitorización y con acceso a un equipo interdisciplinario con más experiencia. Incluso, podrían contar con aportaciones de otros especialistas que no suelen estar disponibles en un primer o segundo nivel de atención, lo que introduce un posible sesgo en el grupo analizado.

Como también lo menciona González Saray,³ el tiempo de evolución es un factor determinante para el deterioro neuropsicológico. En este estudio se reporta un tiempo de evolución de 2.4 años ($DE \pm 1.4$), por lo que los adolescentes con peor desempeño podrían haber cursado con un tiempo mayor de evolución, lo que afectaría el desarrollo cognitivo. No se logra determinar si, por algún motivo, no se incluyó a pacientes con un mayor tiempo de evolución, lo que habría empeorado la cognición. Es importante señalar que no se especifica si alguno de estos pacientes presentó enfermedades previas que pudieran haber desencadenado las crisis convulsivas (prematurez, neuroinfección, traumatismo craneoencefálico, genética).

Entre los factores que pueden favorecer un retraso en los dominios cognitivos, además de la edad de inicio, se encuentra la zona cerebral afectada, lo que puede deteriorar de manera específica un dominio más que otro.^{3,4}

Como menciona Allaica,⁵ los estudiantes con epilepsia enfrentan mayores desafíos. En el artículo únicamente se menciona que asisten a una escuela regular, pero no se consideran otras estrategias que pudiera ofrecer la familia, como profesores adicionales, clases especiales, rehabilitación, métodos de estudio distintos o incluso la existencia de grupos especiales en la escuela para alumnos con problemas de aprendizaje, lo cual constituiría un factor confusor.

Aunque el artículo nos brinda datos iniciales para el abordaje de este tema en nuestro país, los resultados obtenidos presentan diversos sesgos derivados tanto del espectro médico como del contexto social de la enfermedad. Es necesario analizar la información considerando estos sesgos para obtener resultados más verídicos, así como incluir pacientes de otros niveles de atención, abordar un mayor número de variables y valorar el efecto confusor de las mismas en el rendimiento cognitivo.

Referencias

1. Garcia-Galicia A, Arechiga-Santamaria A, Cruz-Cruz BE, et al. Cognición en pacientes pediátricos con diagnóstico de epilepsia. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2024;62(3):e5941. doi: 10.5281/zenodo.10998749.
2. Manual de Práctica Clínica en Epilepsia. Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas de la SEN 2019. 2019, Sociedad Española de Neurología.

3. Gonzalez-Saray AG. Deterioro neuropsicológico en niños con epilepsia. *Investigación en salud*. 2006; VIII (1):44-49. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14280107>
4. Aguilar-Fabre L, Morgade-Fonte RM, Rodriguez-Valdés RF, et al. Deterioro cognitivo en la epilepsia. *Rev Mex Neurol*. 2006;7(3):218.224.
5. Allaica-Atavallo MP. Epilepsia y su repercusión en el aprendizaje. *LATAM Revista Latinoamericana de*

Ciencias Sociales y Humanidades. 2023;4(2):4579-4589. Disponible en: <https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.920>.

Cómo citar este artículo: Dorantes-López R. Comentario al artículo: "Cognición en pacientes pediátricos con diagnóstico de epilepsia". *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2025;63(4):e6586. doi: 10.5281/zenodo.15644226